

ОРГАНИЗАЦИЯ В СЕВАСТОПОЛЕ КАМПАНИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ БЕЗГРАМОТНОСТИ В 1920-1930-Е ГОДЫ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье уточнено и расширено представление об организации кампании по ликвидации безграмотности в Севастополе в 1920-1930-е годы благодаря введению в научный оборот новой источниковой базы. Автором проанализированы факторы, препятствующие успешности борьбы с безграмотностью, а также на основе статистических данных были сделаны выводы о результатах проведения кампании в Севастополе.

Abstract. The article clarifies and expands the idea of organizing a campaign to eliminate illiteracy in Sevastopol in the 1920-1930s due to the introduction of a new source base into scientific circulation. The author analyzed the factors hindering the success of the fight against illiteracy, and based on statistical data, conclusions were drawn about the results of the campaign in Sevastopol.

Ключевые слова: образование, Севастополь, ликвидация неграмотности, ликбез, политпросвет, отдел народного образования.

Key words: education, Sevastopol, eradication of illiteracy, likbez, political education, department of Public Education.

15 ноября 1920 года части рабоче-крестьянской Красной армии вошли в Севастополь, в городе была установлена советская власть, начались преобразования во всех сферах жизни населения. Одним из приоритетных направлений реформирования стала сфера образования.

В.И. Ленин полагал, что в государстве, где царит неграмотность и невежество построить коммунистическое общество невозможно: "...пока у нас есть в стране такое явление, как безграмотность, о политическом просвещении слишком трудно говорить. Это не есть политическая задача, это есть условие, без которого о политике говорить нельзя. Безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо научить азбуке" [5, с. 174]. Действительно, положение в государстве можно было охарактеризовать, как катастрофическое: к 1917 году около 73% населения в возрасте от 9 лет не умели читать и писать, в деревне процент неграмотности достигал 80, а в национальных районах 99,5% [2, с. 14]. В подобных условиях успешность и законченность социально-экономических и политических преобразований подвергались серьезным сомнениям со стороны правительства.

Следовательно, после прихода к власти большевиков и победы Великой Октябрьской революции задача ликвидации безграмотности стала осуществляться на государственном уровне и в пределах всей страны. Ликвидация неграмотности (ликбез) – это процесс массового обучения грамоте взрослых и подростков школьного возраста, не охваченных школой, проводимый в советском государстве в 20-30-е годы XX века [13].

Безграмотных обучали в школах, кружках самообразования (политграмотности, сельскохозяйственные), пунктах ликбеза. В деревнях и сельской местности центром грамотности и пропаганды знаний стали избы-читальни. Ликвидация неграмотности сочеталась со всеми формами массовой политико-просветительной работой: проведением бесед на общественно-политические темы, лекций, экскурсий, клубной работы; использованием газет, журналов, книг для малограмотных; вовлечением малограмотных в общественную работу [9, с. 382].

По данным, Е.Б. Алтабаевой в начале 20-х годов Севастополе количество неграмотных составляло 40-45% от числа всего населения, к середине десятилетия показатель сократился и не превышал 10% [1, с. 91]. Таким образом, в городе развернулась широкая ударная кампания по ликвидации малограмотности и безграмотности, которой руководил севастопольский Политпросвет.

Главная задача севастопольского Политпросвета в области ликбеза в 1923-1924 годы заключалась в открытии ликпунктов (школ первоначальной грамоты) и превращение избы-читален в действенный центр культурной жизни в деревне [8, л. 6]. Данная работа была усложнена: Исполнительный комитет отказывался утвердить сеть в 15 ликпунктах, как по городу, так и по району, возможно по причине финансовой нехватки. Более того, Исполком отказывался выделять необходимые суммы на покупку книг для политпросветучреждений, следовательно, ликпункты, избы-читальни испытывали острую нехватку учебных пособий, литературы, принадлежностей. Однако, Политпросвет не прекращал свою деятельность и пытался добиться урегулирования данной проблемы, обращаясь за помощью к городским союзам по борьбе с неграмотностью [8, л. 6].

На 1 июня 1924 года в Севастополе функционировало 23 ликбеза (499 учеников), 10 изб-читален (570 учеников), 7 школ политграмотности (с 325 учениками), также действовали школы малограмотности с 15 учениками [4, л. 159]. 9 ликпунктов в районах были открыты благодаря агитационной деятельности Политпросвета: "...взывая с сознательности учителей, путем широкого снабжения букварями и пособиями, путем переговоров с Заведующими избами-читальнями и обещанием о скором утверждении сети" [8, л. 6]. Они находились в следующих деревнях: Байдары (2 ликпункта на татарском и русском языках), Баге, Саватке, Узундже, Кучук-Мускомье, Биюк-Мускомье (все на татарском языке). Два ликпункта на русском языке располагались в Балаклаве и Инкермане [8, л. 7].

Работа по ликвидации неграмотности проводилась и в союзах, однако, в отчете за 1923-1924 годы указывается, что денежные средства союзы охотнее тратят на драмкружки, нежели на ликпункты. Так, Севастополе функционировало 8 ликпунктов следующих союзов: Металлистов (1), Колхозников (1), Архистрой (1), Комработников, Совработников, Нарпит, Медсантруд (совместно с военными организациями 3) [8, л. 6]. Открывались ликпункты и при клубах: клуб имени К. Маркса, Водников, Красный металлист; при Доме просвещения, Первой Совбольнице, Морзаводе, Политпросвете [7, л. 217]. Однако, посещаемость в них составляла 50%. На 1924 год в Севастополе располагалось лишь 3 школы по ликвидации малограмотности, посещаемость была стопроцентной, а ученики были заинтересованы в обучении. Предполагалось к октябрю 1924 года открыть такие же школы при союзах Кожпром, Медсантруд, Металлистов [7, л. 217].

В ликпунктах, особенно татарских, была острая нехватка букварей, учебных пособий, книг и письменных принадлежностей, а посылаемые Крымполитпросветом газеты на татарском языке незамедлительно рассылались по деревням в ликпункты и избы-читальни. Газеты были, как местные, так и центральные: "Маяк коммуны", "Беднота", "Рабочая газета", журналы "Прожектор", "Крокодил", "Безбожник". Избы-читальни смогли заинтересовать население деревень в просвещении, особенно молодежь: "Желание учиться бесконечно, надо только находить культурные силы для их удовлетворения" [14, л. 162]. Таким образом, удостоверения об окончании школ грамот в 1924 году были выданы 15 выпускникам из деревень: Саватка, Уркеста, Сахтик, Биюк-Мускомье [14, л. 162]. В 1925 году Крымнаркомпрос постановил увеличить количество ликпунктов до 56 и школ для малограмотных до 8 по севастопольскому району. Это было сделано с целью сократить срок занятий до 3-4 месяцев, которые к тому времени длились целых полгода [12, л. 204].

Рис. 1. Пятая районная конференция Севастопольского общества "Долой неграмотность". 13-14.04.1924

Исходя из выписки из протокола заседания секции Горсовета по ОНО (Отдел народного образования) первичная ликвидация неграмотности для коренного населения Севастополя к 10 Годовщине Октября 1927 года можно считать возможной, в случае проведения в жизнь необходимых условий: ассигнование ОНО 1 тысячи рублей специально на индивидуальное обучение неграмотных; просить ОНО выделить из числа своих членов ликвидаторов; созвать конференцию учащихся для 7,8, 9-х групп школ II ступени, на которой провести пропаганду и выделить кадры ликвидаторов; организовать краткосрочные курсы для индивидуальных ликвидаторов; провести в печать широкую кампанию по этому вопросу [3, л. 59]. По данным Е.В. Новиковой план по ликвидации неграмотности к 10-летию Октября не был решен в срок по причине недостатка финансов [6, с. 160].

В Севастополе функционировало общество “Долой неграмотность”, где обучали грамоте детей [7, л. 217] (рис. 1). Комсомольцы и обучающиеся в школах II ступени по заданию общества отправлялись в семьи, состоявшие из неграмотных и малограмотных взрослых. Политпросвет также тесно соприкасался в своей деятельности с работой Агитпунктов Окружкома, РКСМ, профсоюзами, Женотделом.

Согласно докладу товарища Безухиной “О состоянии ликбеза”, на 1933 год в Севастополе было открыто 13 новых школ по ликвидации неграмотности, ими было охвачено 75% неграмотных среди неорганизованного населения [10, л. 6]. Однако, посещаемость была слабая, материальное положение было тяжелым. Срок полной ликвидации неграмотности опять был перенес на 1 мая 1933 года. Так, уже к 1 мая из 789 неграмотных выпустились 230 человек, из 2800 малограмотных – 1223 [11, л. 30]. Таким образом, план был осуществлен не полностью.

Об успешности проведения кампании по ликвидации неграмотности в Севастополе помогают судить статистические данные. Согласно переписи населения 1926 года, в Севастополе проживало более 2,5 тысяч неграмотных от 18 до 50 лет, с учетом, того, общее количество населения составляло 67 тысяч [1, с. 92]. Согласно переписи населения, проводимой в 1930 году, в городе проживало 73 тысяч человек, из которых около 2 тысяч оставались неграмотными [1, с. 92].

Таким образом, в Севастополе в рамках реализации государственной политики уже в первой половине 1920-х годов под руководством местного Политпросвета была развернута массовая кампания по ликвидации неграмотности (ликбез) среди взрослых и подростков школьного возраста, не охваченных школой. Уровень количества неграмотных, по сравнению с другими городами РСФСР, в Севастополе был невысок.

Безграмотных Севастополя обучали в ликпунктах, избах-читальнях, школах малограмотности и ликбезах. Однако, кампания ликбеза в Севастополе была осложнена нехваткой книг, учебных пособий и литературы, отсутствием достаточного количества ликвидаторов, педагогов, финансовой нехваткой. Так, к 1927 году план по ликвидации неграмотности в Севастополе выполнен не был. Однако, согласно переписи населения 1930 года, в Севастополе проживало 73 тысяч человек, из которых около 2 тысяч оставались неграмотными. Статистика по Севастопольскому району отсутствует, но можно предположить, что уровень неграмотных был гораздо выше, чем в городе. Именно поэтому Политпросвет в первую очередь боролся с неграмотностью в селах и поселках.

Литература

1. Алтабаева Е.Б. Марш энтузиастов: Севастополь в 1920–1930 годы. Учебное пособие. Севастополь: Телескоп, 2008. 384 с.
2. Белоусова О.А. Борьба с безграмотностью в первые годы становления советской власти // Теория и практика научных исследований: психология, педагогика, экономика и управление. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, №2(6), 2019. С. 15-26.
3. Выписка из протокола заседания секции Горсовета по ОНО 2 февраля 1927 г. Архив города Севастополя. Ф. Р. 79, Оп. 1, Д. 103. Л. 59.
4. Информационная статистическая отчетность по Севрайону (на 1 июня 1924 года) // Архив города Севастополя. Ф. Р. 420, Оп. 1, Д. 57. Л. 159.
5. Ленин В.И. Новая экономическая политика и задачи политпросветов // В.И. Ленин. Полное собрание сочинений: в 55 т., изд. 5., т. 44. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 155-175.
6. Новикова Е.В. Народное образование г. Севастополя в конце 20-х-30-е годы XX века // Культура народов Причерноморья. Симферополь: Крымский научный центр НАН и МОН Украины, Таврийский национальный университет имени В.И. Вернадского МОН Украины, 2013. С. 159-161.
7. Отчет о деятельности ОНО за сентябрь месяц 1924 года г. Севастополь // Архив города Севастополя. Ф. Р. 420, Оп. 1, Д. 58. Л. 216-219.
8. Отчет о деятельности Севрайона за первый квартал 1923/24 бюджетного года // Архив города Севастополя. Ф. Р. 420, Оп. 1, Д. 58. Л. 6-7.
9. Постановление ЦК ВКП(б) “О работе по ликвидации неграмотности” (17 мая 1929 г.) // Абакумов А.А. Народное образования в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов 1917-1973 гг. М.: Педагогика, 1974. С. 382-383.
10. Протокол заседаний бюро культ. массовой секции и ОНО 1933 г. / Доклад т. Безухиной о состоянии ликбеза // Архив города Севастополя. Ф. Р. 79, оп. 1. Л. 6.
11. Протокол пленума секции культ. масс ОНО 28.03.1933 // Архив города Севастополя. Ф. Р. 79, Оп. 1. Л. 30.
12. Справка №9765 (10.09.25) // Архив города Севастополя. Ф. Р. 420, Оп. 1, Д. 313. Л. 204.
13. Толковый словарь Ефремовой // Slovar.cc. – URL: <https://slovar.cc/rus/efremovavolk/300408.html> (дата обращения: 07.04.2022).
14. Учебная часть (выполненные пункты из намеченного плана на май 1924 г.) // Архив города Севастополя. Ф. Р. 420, Оп.1, Д. 58. Л. 160.